

M. Sc. Mariesky González Rodríguez

marieskygonzalez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4750-104X>

Máster en Educación.

Metodóloga del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos
en la Dirección Provincial de Educación de Guantánamo.

Dra. C Niuris Romero Iglesias

niurisromero10@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

M. Sc. Mayda Caridad De León Ribeaux

maydacaridad@dpe.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0004-2019-3097>

Cómo citar este texto:

González Rodríguez, M., Romero Iglesias, N., De León Ribeaux, M. C. (2026). Sistema de acciones para la atención a subescolarizados en la provincia guantánamo. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 68-77. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19421622>

Recibido: 18 de diciembre de 2025

Aceptado: 09 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

SISTEMA DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A SUBESCOLARIZADOS EN LA PROVINCIA GUANTÁNAMO

SYSTEM OF ACTIONS FOR THE CARE OF UNDER-EDUCATED STUDENTS IN THE GUANTÁNAMO PROVINCE

Mariesky González Rodríguez

Máster en Educación.

Metodóloga del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos
en la Dirección Provincial de Educación de Guantánamo.

marieskygonzalez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4750-104X>

Niuris Romero Iglesias

Doctor en Ciencias Pedagógicas

Directivo de la Dirección General de Educación Guantánamo

niurisromero10@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6379-3464>

Mayda Caridad De León Ribeaux

Máster en Ciencias de la Educación

Directivo de la Dirección General de Educación Guantánamo

maydacaridad@dpe.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0004-2019-3097>

...

Correspondencia: marieskygonzalez@gmail.com

RESUMEN

En el presente artículo científico se hace referencia a la atención de subescolarizados como una de las exigencias del Sistema Educativo cubano, y con ello, del Tercer Perfeccionamiento Educacional, en el que la Educación de Jóvenes y Adultos cumple un rol fundamental. Se parte de un potencial de jóvenes y adultos que según la caracterización de cada uno de los territorios, según datos emitidos por los trabajadores sociales en el año 2023; donde se devela un porcentaje de estos que no han vencido el nivel primario, a pesar de la aplicación de resoluciones, convenios y acuerdos con las organizaciones e instituciones. Se pudo constatar en el estudio, que existen limitaciones en la concepción de las diversas acciones que, de forma armónica, inciden positivamente en la atención a ese sector vulnerable de la población, que no ha logrado alcanzar los niveles de escolaridad requeridos para su desempeño social, laboral e individual, en correspondencia con las necesidades de la sociedad. Como una vía para enfrentar este problema se propone un sistema de acciones que potencie la atención a subescolarizados en la provincia Guantánamo, desde su captación, seguimiento y control. La valoración cualitativa de los resultados después de aplicados varios métodos y técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta, así como la implementación del sistema de acciones, permitió constatar los avances logrados, evidenciados en cambios referidos a la calidad del aprendizaje de los matriculados, la captación e incorporación de aquellos que por prejuicios sociales, problemas económicos no poseen disposición para su incorporación a la vida social.

Palabras clave: escolaridad; educación; jóvenes; adultos; acciones educativas.

ABSTRACT

In this scientific article, reference is made to the care of under-schooled students as one of the requirements of the Cuban Educational System, and with it, the third improvement, in which Youth and Adult Education plays a fundamental role. It starts from a potential of young people and adults that according to the characterization of each of the territories, according to data issued by social workers in 2023, reveals a percentage of these that have not passed the primary level, despite the application of resolutions, agreements and agreements with organizations and institutions, it was possible to verify that there are limitations in the conception of the various actions that, in a harmonious way, have a positive impact on the attention to that vulnerable sector of the population, which has not managed to reach the levels of schooling required for its social performance, Labor and individual, in correspondence with the needs of society. As a way to face this problem, a system of actions is proposed that enhances the attention to under-schooled in the province of Guantánamo, from their recruitment, monitoring and control. The qualitative assessment of the results after applying various methods and techniques such as observation, interview, survey, as well as the implementation of the action track, allowed to verify the progress achieved, evidenced in changes regarding the quality of learning of those enrolled, the recruitment and incorporation of those who due to social prejudices, economic problems are not available for incorporation into social life.

Keywords: school; education; undergraduate, youth; adult; work educational.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de la Educación en Cuba, a través de los diferentes perfeccionamientos, responden a los cambios que se producen en el plano social y constituyen un sistema cada vez más integral y complejo que se corresponde con las tendencias que se manifiestan en su desarrollo, y se enriquece sistemáticamente con los resultados científicos que aportan las ciencias de la educación. Estas ideas constituyen presupuestos que sustentan el cambio educativo que se lleva a la práctica en todo el país, el cual a su vez se prevé como un proceso gradual e intencional de renovación de las concepciones, actitudes y prácticas de la comunidad escolar, dirigido a promover una cultura general e integral.

Hoy en día, la demanda social exige el enriquecimiento de la formación cultural del hombre, cuya preparación le permitirá ponerse a la altura de su tiempo y del incesante avance derivado de la Revolución Científico Técnica, para enfrentar los retos actuales, comprender los problemas, su origen y desarrollo. De esta demanda social no queda exenta la Educación de Jóvenes y Adultos, integrada al sistema educacional como subsistema a partir del perfeccionamiento realizado en la década de los 70'.

Este subsistema atiende las necesidades de la población adulta. En él, las personas pueden continuar estudios hasta la universidad o articular con cursos de obreros calificados o de técnico medio superior. Aquí se ofrecen las bases de instrucción necesarias para que los participantes puedan optar por cursos de calificación técnica y profesional.

La base legislativa de la Educación de Jóvenes y Adultos se ha caracterizado por estar en

correspondencia con la política del Sistema Nacional de Educación, así como con las exigencias del desarrollo socioeconómico, por lo que se ha mantenido una dinámica que ha permitido adecuar su planeamiento a tales exigencias. Las resoluciones ministeriales que norman todas las actividades de la Educación de Jóvenes y Adultos en el país, han respondido al cumplimiento de las medidas legislativas y se ha conformado un cuerpo de ellas que constituye la base referencial, para toda la labor docente educativa a todos los niveles en que se organiza este subsistema y toman como núcleo central la institución educativa.

Esta legislación no contempla sólo resoluciones, sino utiliza convenios y acuerdos con las organizaciones e instituciones sociales donde se delimitan las responsabilidades conjuntas y las particularidades de cada organismo, lo que permite un sistema de coordinaciones y relaciones que propicia dimensionar la exigencia, la colaboración y la ayuda mutua. Al realizar un estudio de la efectividad en la aplicación de estas resoluciones, convenios y acuerdos, se pudo constatar que existen limitaciones en la concepción de las diversas acciones para la atención a subescolarizados.

Muchos investigadores han incursionado en la escolarización de personas jóvenes y adultas, los que han podido establecer algunas irregularidades para la incorporación de subescolarizados, que de una manera u otra tienen que ver con las limitaciones en la motivación para la incorporación de estas personas al Sistema Nacional de Educación. La práctica pedagógica ha demostrado la falta de concreción de las acciones.

Las autoras comparten el criterio de Canfux Gutiérrez, (2006); que considera como subescolarizados a los jóvenes y adultos, que producto a diversas causas no han alcanzado el sexto grado (nivel elemental) y/o el noveno grado (nivel básico). (p. 23)

La atención a la escolarización ha sido abordada en la Educación de Jóvenes y Adultos en Cuba y América Latina por varios autores, Relys Díaz, (2010); Canfux Gutiérrez, (2011); Leyva Leyva, (2016); Bermejo Correa y Leyva Leyva, (2019); Casassus, (2022); Rodríguez Hechavarría, (2022); Pupo Pérez, (2023); quienes han abordado la atención a subescolarizados desde diferentes aristas.

La práctica pedagógica ha demostrado la falta de concreción en el sistema de acciones propuestas, tanto de las dirigidas por las instituciones educativas, como las extraescolares, donde ganan espacios, la familia y la comunidad para lograr modos de actuación efectivos, de orientación que permitan alcanzar responsabilidad sociolaboral que marque el tránsito de la vida independiente, productiva, social, personal de forma crítica, reflexiva, y comunicativa con su proyecto de vida para lograr una formación cultural integral, por ende la satisfacción de las necesidades socioeconómicas. Lo anteriormente expresado confirma la necesidad de elaborar un sistema de acciones para la atención a subescolarizados, partiendo que sistema según el Gran Diccionario Enciclopédico Larousse, (2020): “Es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que funcionan de manera coordinada para lograr un objetivo común”. (p. 305)

Al respecto Álvarez de Zayas, (1990); lo define como: “Entiéndase por sistema al conjunto de componentes de objetos que se encuentran separados del medio e interrelacionados fuertemente entre ellos, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos, que posibilita resolver una situación problemática”. (p. 170)

En ambas se exponen los rasgos fundamentales de la definición de sistema y específicamente,

la principal propiedad de un sistema: el logro de una cualidad nueva, la autora se adscribe a la primera, la cual denota con mayor claridad las intenciones del sistema de acciones.

Un sistema de acciones según la inteligencia artificial (ChatGPT, 2024) es “un conjunto de actividades deliberadas y articuladas para transformar una realidad específica”, donde el sistema de acciones desde la estructuración y carácter sistémico que presenta posibilita que se cumpla con el objetivo trazado.

El sistema se caracteriza por tener un objetivo general que cumplir, presentar ordenamiento interno que exprese su estructura y organización, identificarse por sus elementos que determinan su complejidad, tener subsistemas de orden menor dentro de él, a la vez, formar parte de otros de orden mayor. Los fundamentos teóricos generales para la elaboración del sistema de acciones se sustentan en algunos postulados de orden pedagógico y psicológico que tienen como base el paradigma histórico cultural y en su aplicación, se tuvo en cuenta una serie de principios que facilitan la flexibilidad y dinámica del mismo lo que sustenta científicamente la propuesta como: el Principio de la científicidad, de la atención a las diferencias individuales, del vínculo de lo afectivo y lo cognitivo, del carácter histórico.

La experiencia de la autora como docente primero, y dirigente por más de 30 años, los informes de visitas, y por diferentes métodos e instrumentos aplicados, se pudo constatar que existen insuficiencias que limitan la atención a los subescolarizados entre las que se encuentran: insuficiencias en el trabajo del grupo coordinador en la captación de subescolarizados para su incorporación a la Educación de Jóvenes y Adultos, insuficiente trabajo político y coordinado de los actores sociales que inciden directamente en las comunidades para lograr la incorporación de estos al estudio, insuficiente seguimiento en las instituciones educativas a la retención de los subescolarizados en condiciones de vulnerabilidad.

Por la importancia que reviste para el territorio el cumplimiento de la incorporación de los subescolarizados a la Educación de Jóvenes y Adultos y atendiendo a las insuficiencias detectadas, se propone como objetivo: elaborar un sistema de acciones para la atención e incorporación de los subescolarizados en la provincia Guantánamo.

METODOLOGÍA

Al basar el proceso investigativo en los fundamentos de Cerezal y Fiallo, (2005); se asume la utilización de métodos teóricos orientados al análisis histórico y lógico en el estudio de los antecedentes de la atención de subescolarizados en la Educación de Adultos. El análisis y síntesis con el objetivo de interpretar la información, determinar lo esencial de la literatura consultada y los datos obtenidos de la aplicación de los métodos empíricos para producir la información que permitió extraer regularidades y arribar a conclusiones. Como métodos empíricos para la recolección de la información se utilizaron la observación y la encuesta que permitió determinar la situación problemática generadora de la investigación, así como la entrevista y el estudio de documentos.

Para la implementación del sistema de acciones se utilizó una muestra del Consejo Popular Caribe donde se utilizaron dos demarcaciones, la comunidad de Palmira y Palma Mocha, a partir de los estudios de peligro, vulnerabilidad y la situación económica de sus habitantes y el potencial de

personas jóvenes y adultas que, según los resultados del levantamiento realizado por los trabajadores sociales, existían un total de 31 jóvenes y adultos que no habían alcanzado el nivel de primaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema educacional cubano posee como uno de sus principales objetivos, educar a las nuevas generaciones y particularmente reincorporar a las aulas a aquellos jóvenes que han abandonado sus estudios por razones tanto económicas como sociales. No obstante, existe un determinado número de jóvenes y adultos, producto a diversas problemáticas y la falta de motivación, que no han alcanzado el equivalente a sexto grado y noveno grado, al cual se debe dar atención priorizada en la provincia.

El Principio de la científicidad se basa en el dominio del contenido de las materias de enseñanza y de las disciplinas pedagógicas con vista a garantizar la dirección de la actividad cognoscitiva, el Principio de la atención a las diferencias individuales constituye una importante exigencia en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el del vínculo de lo afectivo y lo cognitivo es el funcionamiento psicológico normal del hombre que tiene como base la unidad de lo cognitivo y lo afectivo que se desarrollan simultánea e integralmente a lo largo de la vida y el del carácter histórico en la apropiación de conocimientos de una etapa con relación a otra influyendo directamente en el contenido que se haya abordado en cualquier actividad, mediante el que se enriquece todo el quehacer histórico de cualquier investigación.

A continuación se presenta el sistema de acciones para la atención a jóvenes y adultos subescolarizados en la provincia Guantánamo.

Acción 1: levantamiento en las diferentes comunidades de las personas subescolarizadas, amas de casa y trabajadores.

Objetivo: establecer la totalidad de personas jóvenes y adultas que por alguna razón han perdido el vínculo con el estudio y hoy se consideran subescolarizados.

Instrumentación:

1. Visitar las diferentes delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, zona de los Comités de Defensas de la Revolución de los diferentes consejos populares a fin de actualizar los listados de las personas aptas para el estudio y que sean subescolarizados.
2. Visitar los centros de trabajos enmarcado en el Consejo Popular Caribe para constatar el número de personas subescolarizados aptos y su compromiso para el estudio.

Evaluación: presentación de informes con los listados actualizados de todos los subescolarizados no incorporados al estudio.

Acción 2: gestión para la incorporación de subescolarizados al estudio.

Objetivo: establecer coordinaciones y encuentros con los actores sociales de los grupos coordinadores que inciden directamente en las comunidades para el logro de la incorporación de los subescolarizados al estudio.

Instrumentación:

1. Ubicar un docente por Consejos Populares en coordinación con los diferentes factores, que se responsabilice con la incorporación de los subescolarizados al estudio.
2. Desarrollar charlas educativas en centros de trabajo y en la comunidad, referidas a la necesidad de superación e incorporación al estudio con la presencia de algunas de las siguientes figuras: un trabajador vanguardia, un maestro, un técnico medio u otro profesional.

Evaluación: valoración del porcentaje de subescolarizados aptos para el estudio comprometidos con su incorporación.

Acción 3: apertura de aulas anexas en todos los consejos populares y centros laborales.

Objetivo: crear las condiciones de incorporación y superación al personal responsable de impartir las clases en los consejos populares y centros laborales.

Instrumentación:

1. Convenir con los presidentes de los diferentes consejos populares y jefes de organismos la creación de las aulas anexas.
2. Rendición de cuenta de los actores sociales del Grupo coordinador de prevención, de la situación del funcionamiento de las aulas anexas en las diferentes comunidades.
3. Evaluar en los órganos técnicos y de dirección la incorporación y la retención de las personas subescolarizadas.

Evaluación: valoración del porcentaje de incorporación y retención de los subescolarizados en las aulas.

Acción 4: desarrollo de cursos alternativos comunitarios para el fortalecimiento de la formación en valores.

Objetivo: fortalecer valores en las personas subescolarizadas a partir de la situación concreta en que se desarrolla la educación cubana hoy en día.

Instrumentación:

1. Lectura y análisis de artículos de la Constitución de la República de Cuba.
2. Debates y reflexión de diferentes temas.
3. Visita y atención a tarjas y monumentos de la localidad.
4. Participación en actos, marchas, desfiles y otras actividades.

Evaluación: estado de opinión de los agentes comunitarios participantes en los cursos.

Acción 5: establecimiento de vínculos instituciones educativas de la Educación de Jóvenes y Adultos- institución educativa de la educación especial.

Objetivo: detección y diagnóstico de los estudiantes egresados de la educación especial que pueden ingresar en la Educación de Jóvenes y Adultos.

Instrumentación:

- ✓ Visita de contacto de las instituciones educativas de la Educación de Jóvenes y Adultos con las aulas de noveno grado de las instituciones educativas de la Educación Especial.

Evaluación: porcentaje de detección e incorporación de los egresados de las instituciones educativas de la Educación Especial.

Acción 6: desarrollo de reuniones de trabajo de los grupos coordinadores por consejos populares, bajo la responsabilidad del jefe de departamento provincial de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Objetivo: fortalecer el trabajo comunitario integrado para la atención a los subescolarizados.

Instrumentación:

1. Evaluar el potencial de subescolarizados aptos para el estudio y el trabajo para su vinculación.
2. Analizar las fuentes que generan subescolarizados y trazar acciones de incorporación donde corresponda.
3. Evaluar la participación de la mujer a la casa de orientación a la familia y los temas de mayor necesidad según la comunidad.
4. Establecimiento de un sistema educativo entre las diferentes delegaciones y CDR con el fin de mejorar su influencia en la atención a los subescolarizados.

Evaluación: frecuencia y calidad de las reuniones efectuadas.

Acción 7: ayuda metodológica.

Objetivo: superar a los docentes en el trabajo con los subescolarizados para lograr mayor incorporación y retención de los mismos a las instituciones educativas de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Instrumentación:

1. Planificación desde el sistema de trabajo los objetivos a entrenar durante el mes a los municipios que presenten mayores problemas.

Evaluación: Estado de satisfacción de los participantes con la superación recibida. Estado de opinión de los beneficiarios.

Acción 8: despacho de asistencia y retención con los capacitadores de los centros laborales y organizaciones políticas y de masas.

Objetivo: lograr el 100% de retención en las aulas.

Instrumentación:

1. Evaluación del cumplimiento de los convenios establecidos entre los capacitadores y las instituciones educativas.

Evaluación: porcentaje de retención logrado en la etapa que se evalúa.

Acción 9: participación de los directores de las instituciones educativas de la Educación de Jóvenes y Adultos en los espacios de educación familiar de los centros que se encuentran en su radio de acción.

Objetivo: desarrollar talleres en los espacios de educación familiar para incidir en éstas sobre la responsabilidad en la continuidad de estudio de los menores como vía de prevención del surgimiento de nuevos subescolarizados.

Instrumentación:

1. Evalúa en el grupo coordinador de prevención provincial, los menores con conductas llamativas.
2. Análisis de los alumnos con ausencias injustificadas por más de una semana.

Evaluación: Evaluar con los trabajadores sociales de forma semanal, los listados de los menores fuera de la institución educativa y su incorporación al estudio.

Los impactos obtenidos con la aplicación del sistema de acciones para el perfeccionamiento de la atención a los subescolarizados en el contexto de la Educación de Jóvenes y Adultos en Guantánamo pueden juzgarse a partir de la incorporación y retención lograda de los subescolarizados captados.

De un total de 31 subescolarizados detectados en el Consejo Popular Caribe en las comunidades de Palmira y Palma Mocha, se logró incorporar a 27 con efectividad, para un 87,09 % de incorporación, en las modalidades de **EOC y SOC**.

Es particularmente llamativa la situación de la comunidad de Palmira, por lo que hay que dirigir los esfuerzos hacia esa comunidad. Los subescolarizados matriculados en la Educación de Jóvenes y Adultos tienen garantizado su continuidad de estudio en las diferentes modalidades de la educación.

CONCLUSIONES

Después de todo lo anteriormente expuesto se pudo llegar a la conclusión de que la atención a los subescolarizados en la provincia Guantánamo puede catalogarse de insuficiente a partir de los resultados obtenidos en el levantamiento realizado por los trabajadores sociales a partir de la existencia de un notable número de ellos no incorporados al estudio, a pesar de estar aptos para esta tarea y contar con las condiciones creadas a tal efecto.

Con la implementación del sistema de acciones se potencia la atención a estas personas en el contexto de la Educación de Jóvenes y Adultos en Guantánamo. Se logró una incorporación 87,09 % de los subescolarizados aptos para el estudio con tendencia creciente a partir de la puesta en práctica de las acciones que dan continuidad a la labor desarrollada para otras comunidades y municipios.

REFERENCIAS

Álvarez de Zayas, C. (1990). *Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la educación superior cubana*. Editorial Pueblo y Educación.

<https://scholar.google.com/citations?user=Mx2-7j8AAAAJ&hl=es>

Bermejo Correa, R. M., Leyva Leyva, L. M. (2019). La radio educativa como herramienta para la atención a subescolarizados en zonas montañosas. *Revista Pedagogía Cubana*, 12(3), 78-92.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8084745.pdf>

Canfux Gutiérrez, J. y Marbot Jiménez, E. (2006). *La Educación de Adultos en Cuba*. IPLAC.

Canfux Gutiérrez, J. et al. (2011). *Los procesos de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos en diferentes contextos*. (Curso 21). Educación Cubana. Ministerio de Educación. Dirección de Ciencia y Técnica. Ciudad de la Habana.

Casassus, J. (2022). *La escuela y los excluidos: Desafíos post-2020*. UNESCO-OREALC.

Cerezal Mezquita, J., Fiallo Rodríguez, J. (2005). *¿Cómo investigar en Pedagogía?* Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

https://books.google.com/books/about/C%C3%B3mo_investigar_en_pedagog%C3%ADa.html?id=KPpYMQAACAAJ

Larousse. (2020). *Gran diccionario enciclopédico Larousse (12ª ed.)*. Editorial Larousse.

<https://www.abebooks.com/DICCIONARIO-ENCICLOPEDICO-LAROUSSE-12-TOMOS-VV.AA/1337306759/bd>

Leyva Leyva, L. M. (2016). *La atención a subescolarizados en el macizo guantanamero*. Universidad de Guantánamo.

OpenAI. (2024). *ChatGPT (versión 3.5)* [Modelo de lenguaje].

<https://chat.openai.com>

Pupo Pérez, J. L. (2023). *Tecnologías educativas para la inclusión de subescolarizados en Guantánamo*. Editorial Universitaria.

Relys Díaz, L. (2010). *Yo, sí puedo: Un método para alfabetizar*. Instituto pedagógico Latinoamericano y Caribeño. (IPLAC).

Rodríguez Hechavarría, Y. (2022). *Alfabetización en zonas fronterizas: Una mirada desde Guantánamo*. *Revista Cubana de Pedagogía*, 15(1), 34-50.

Contribución Autoral

Autor Principal: Fundamentación del tema, curación de datos, revisión bibliográfica.

Coautor 1: Elaboración del informe escrito y revisión bibliográfica.

Coautor 2: Diseño de actividades y revisión bibliográfica.